

doi: 10.5281/zenodo.4965992

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Innovative Technologies in the Psychology of Preschool Child Development

Liubov Ehorova

*Acting Director of the Prybuzhsky Preschool Educational Institution
of the Halytsynivka Village Council
Prybuzhsky Preschool Educational Institution
pribuzkydnz@gmail.com*

Abstract. *It is in early childhood that unlocking the talents of each child, fostering a love for poetry, music, literature, theatre, the ability to listen and speak, to be psychologically prepared for new achievements, be able to control emotions and transform in various life situations. Children are a leading part of society, on which great hopes are always placed. They act as a kind of litmus test, which shows the existing social contradictions. The continuous development of gadgets aimed at the entertainment component of public consumption, the complexity of relationships with family and friends are only part of the negative development of Ukrainian youth in society. Today, each of us is acutely aware of the need to develop the emotional and volitional sphere of the preschooler and the formation of interests in the creativity of poetry, as it has a positive effect on the emotional component of each individual.*

Key words: *preschool age, psychological development, love for the poetry, early childhood.*

Вступ **Introduction**

Давно відомо, що багато вчених розглядали творчість як об'єкт дослідження науки психології. Якщо проаналізувати весь процес розвитку дитини від першого дня перебування в дошкільному закладі до початку навчання в НУШ, то можна зробити висновок, що всі процеси розвитку дитини тісно пов'язані між собою і не існують окремо один від одного. Для отримання результату сформованої, адаптованої, щасливої, здорової та всебічно розвиненої дитини необхідно враховувати взаємозв'язок між психологією, творчістю та руховою активністю, чітко розуміти актуальність їх сьогодні, і тим паче завтра.

У житті кожної людини є захоплення, хобі: малювання, співи, прослуховування музики, танці. Ці заняття зближують зі світом науки, мистецтва, природи. Захоплення дає можливість людині у повній мірі проявити себе. Іноді дитяче хобі переростає в захоплення всього життя, допомагає знайти покликання та професію. Якщо дитина займається справою, яка їй подобається, то вона, звичайно, матиме піднесений настрій, психологічне задоволення.

Інтенсивний розвиток сучасного суспільства сприяє поліпшенню умов життєдіяльності людини, але разом з тим знижує фізичну активність, посилюючи нервово-психічне навантаження. Усе це сприяє поширенню загрозливих тенденцій, зокрема щодо стану та розвитку організму дитини. Малорухливий спосіб життя (гіподинамія) може спричинити порушення психомоторного розвитку дитини, зниження показників розумової та фізичної працездатності, що негативно впливає на загальний розвиток особистості. Різні активності, організовані на майданчику,

сприяють змістовній, різнобічній життєдіяльності, створюють умови для зміцнення дитячого організму. Тривале перебування на свіжому повітрі, рекомендоване нормативними документами, забезпечує позитивний вплив на стан та здоров'я вихованців.

Створення нового освітнього середовища в закладах дошкільної освіти є основним завданням на сьогодні для завідувачів та педагогічного колективу в цілому. Керуючись в роботі Програмою Базового Компонента Дошкільної Освіти «Дитина» від 2 до 7 років (програма про покоління «альфа»), проведено дослідження психології розвитку дитини дошкільного віку за допомогою інноваційних технологій.

Мета статті – описати результати аналізу емоційного розвитку дитини дошкільного віку та вивчити вплив інноваційних технологій на розкриття здібностей дошкільників.

Методи та методики дослідження *Methods and Techniques of the Research*

Розмірковуючи над тим, як плекати особистість дитини і будувати особистісно-орієнтовний освітній процес, варто звертатися до наукової спадщини видатного педагога-гуманіста Василя Сухомлинського. Усе майбутнє дитини, вважав Василь Олександрович, залежить від якості проживання нею дошкільного періоду, з якого починається цілісний системний навчально-виховний вплив на особистість, що потім продовжується у школі. Тому освітня стратегія має полягати у створенні умов для того, щоб дитина успішно досягала поставлених цілей, повною мірою використовуючи свої знання та вміння. Першоджерелом розуму, мислення для людини є інтерес. Вибір-природна потреба. Діти завжди прагнуть здійснити свої бажання, щоб отримати задоволення. І це визначає їх вибір – підсвідомий чи свідомий, випадковий чи цілеспрямований.

Дуже часто в педагогічній практиці мають місце дитячі страхи. Саме подолання страхів та невпевненості в собі – найперше завдання педагога. Слід допомогти малюкам навчитися вільно виражати в соціумі власні почуття та думки, називати наявні страхи, керувати своїми емоціями, конструктивно розв'язувати актуальні проблеми, усвідомлювати свої емоційні стани, диференціювати напруження. Творча людина розглядається нами як така, що відбиває вищий ступінь розвитку. У лютому 2019 року педагогічним колективом було прийнято рішення щодо впровадження реформ та створення нових умов освітньо-виховного процесу. В березні 2019 року проведено батьківські збори щодо психологічного розвитку дітей покоління «альфа» та їх мовленнєвої компетентності шляхом розвитку творчих здібностей. В результаті плідної роботи адміністрації Прибузького ДНЗ, управлінських органів, депутатського корпусу та батьківського комітету в квітні 2020 року на подвір'ї садочка була встановлена сцена з обох боків якої були облаштовані дошки для малювання крейдою (для freepainting- вільне малювання, малювання без зразка). Очевидно, що оновлення мети, змісту дошкільної освіти потребує і оновлення способів реалізації цього змісту, фокусування на особистісній домінанті освітнього процесу.

Під час вивчення психологічного розвитку дитини дошкільного віку інноваційними технологіями використовували емпіричні методи: спостереження, аналіз, порівняння, аудіо та відеозаписи дитячих виступів.

Результати *Results*

Величезна спадщина напрацювань Моляко В.О. про психологію творчості як парадигм дослідження конструктивної діяльності людини пробудила бажання більш глибоко вивчити питання психології творчості дитини та її емоційної сфери для подальшого використання в роботі. Книга «Психологія дитячої творчості» І.М. Білої поєднала та ознайомила з дослідженнями, неоціненними думками, висновками та специфікою багатьох активних дослідників (ввійшли дослідження Тихомирова О.К., Калошина І.П., Клименко В.В., Роменця В.А., Запорожця О.В., Виготського Л.С., Зінченка В.П. та багатьох інших) з питання психології творчості дитини.

Дослідження щодо внесення змін в організацію освітньо-виховного процесу дошкільнят, а саме творчого розвитку, мовленнєвої компетентності, творчих здібностей, психологічного розвитку, комунікативного розвитку та підготовки до НУШ у новому форматі розпочали з методу спостереження, який тривав три місяці – I етап дослідження. Під час цього етапу дослідження було педагогічним колективом закладу було проведено низку театралізованих постанов, конкурсів, розваг, свят, мюзиклів, читання віршів за бажанням одного автора та групи в цілому. На II і III етапах порівнювалися відеозаписи, поведінка дітей, їх емоційний стан, активність у творчому процесі, тощо.

Аналіз отриманих результатів спостереження та порівняння дав можливість зробити висновки, що правильно організоване освітнє середовище для дошкільнят є не лише доцільним, а й позитивно впливає на емоційно-вольову сферу дитини через відмінно поєднаний педколективом розвиток творчих здібностей, мовленнєвої компетентності, рухової активності, самостійності в образотворенні дітей покоління «альфа». Арт-простір Прибузького дошкільного закладу несе важливу функцію – забезпечує цікаве перебування дітей в садочку та дає можливість вихованцям щасливо подорожувати країною творчості і талантів, а як результат – вихованці садочка мають високий рівень емоційного інтелекту, отже, можуть ефективно керувати своєю емоційною сферою, що дає можливість бути адаптованими в суспільстві і досягати своїх цілей у взаємодії з оточуючими.

Чи не найулюбленішим для дітей режимним моментом у садочку є прогулянка. Це час, коли можна активно порухатися, організувати власну сюжетно-рольову гру, спробувати себе в ролі актора чи відомої танцівниці, або навіть просто малювати довільний об'ємний малюнок... Функціональне поле прогулянки завдяки наявності арт-сцени збільшилося в декілька разів, що полегшило роботу вихователів в організації цікавого дозвілля під час прогулянки і в дотриманні карантинних вимог, а головне – забезпечило змістовне, корисне перебування на свіжому повітрі дошкільнят. Адже ефективність прогулянок тісно пов'язана із середовищем їх проведення.

Про нинішніх дітей кажуть, що вони «народилися зі смартфонами у руках». І вдома часто замість розваг надворі вони чи їх батьки обирають гаджети. Ми показали дітям величезний позитивний результат їх роботи – фото різних яскравих моментів, які, переглядаючи пізніше, можна пригадати та відчутти насолоду від цих спогадів. Процес проходить цікавішим, якщо діти фотографують один одного, а вихователь монтує відео яскравих моментів: малюки розглядають всі деталі фотографій, аналізують емоцію виконавця і того, кого фотографували – це незабутні моменти.

Творча особистість виростає з гри, уяви, фантазії, якими насичене дошкільне дитинство. Дошкільний вік – унікальний сенситивний період довільного й природного «входження» дитини у творчість через різні види діяльності. Спостерігаючи за емоційним станом дітей у процесі справи, яка обрана самостійно і до вподоби вихованцю, ми дійшли висновку, що для малят важливішою є власна оцінка продукту своєї творчості, ніж, наприклад, висновки дорослих. Це той випадок, коли оживають сторінки книги Антуана де Сент-Екзюпері, коли Маленький Принц живе у створеному ним самим фантастичному світі, емоційно і безстрашно стверджує: «...дорослі такі нетямущі, а діти просто не в змозі розжовувати їм усе».

Ми педагоги, є першою ланкою освітян, з якими знайомляться дошкільнята, і саме на нас покладається найвідповідальніша робота виховувати дітей, готових до НУШ та сучасного життя: розумних, комунікативних, креативних, щасливих та психологічно стійких.

Висновки *Conclusions*

Отже, розташований на подвір'ї Прибузького дошкільного закладу арт-простір у вигляді сцени забезпечує стійкий психологічний розвиток дитини з емоційним інтелектом, творчими здібностями та належним фізичним розвитком. Дошкільнята мають можливість реалізовувати себе у своїх вподобаннях, уникати зразків та шаблонності, уміють презентувати свій творчий погляд на світ.

Аналіз отриманих результатів дослідження підкреслив дієвість інноваційних технологій: діти в кінцевому етапі дослідження поводитися невимушено, їх мовлення було чітким, психологічний стан – стійким, врівноваженим, найпомітнішим було емоційне задоволення від процесу.

Зовсім не важливо, що сьогодні дитина мріє співати, а завтра вона «відомий» художник, а через тиждень раптом зрозуміє, що є природженим фотографом ... На те воно і дитинство, щоб бути щасливим та радісним!

Література *References*

Богущ А. Навчання державної мови дітей етнопонаціональних меншин. *Дошкільне виховання*. - 2019. - № 10. – С. 3-6.

Кабанцева А./ Дитячі страхи: виявляємо, вивчаємо, долаємо *Дошкільне виховання*. - 2020. - № 1. – С. 3-7.

Біла І.М. Психологія дитячої творчості. Київ:Фенікс, 2014. – С. 3-23.

Біла І.М., Психологічні особливості дитячої творчості (Електронний ресурс) / Педрада портал освітян України Режим доступу: <https://www.pedrada.com.ua> – Загл.з екрану. (19.09.2020).

Беленька Г.,Семенов О. Творчо сформована особистість народжується в грі. *Дошкільне виховання*. - 2020. - № 4. – С. 3-5.

Дитина :Освітня програма для дітей від двох до семи років/наук.кер.проекту В.О. Огнев'юк ; авт.. кол.: Г.В. Беленька, О.Л. Богініч, В.М. Вертугіна (та ін.); наук. Ред.. Г.В. Беленька; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка.Київ. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. - 440 с.

Терещенко І.Маленькі фотографії.*Дошкільне виховання*. - 2020. - № 7. – С. 24-25.

Крутії К.Готовність в умовах невизначеності. *Дошкільне виховання*. - 2020. - № 8. – С. 3-9.

Артемова Л.Регулюємо вибір малят. *Дошкільне виховання*. - 2020. - № 11. – С. 6-10.

Присяжнюк Л. Прогулянки в дитячому садку: методичні засади. *Палітра педагога.* - 2020. - № 9. – С. 3-6.

Гавриш Н., Крутій К. Як змінювалися підходи до розвитку мовлення дітей. *Дошкільне виховання.* - 2019. - № 10. – С. 7-10.

Гавриш Н., Ліннік О. Дитячий садок - початкова школа: перезавантаження?! *Дошкільне виховання.* - 2019. - № 9. – С. 3-4.

Левінець Н. Оптимальний руховий режим у закладі дошкільної освіти. *Палітра педагога.* - 2020. - № 1. – С. 3-6.

Торищак Н. Як підготувати дитину до школи? *Дошкільне виховання.* - 2019. - № 9. – С. 20-21.

Аматьєва О. Говоримо виразно. *Дошкільне виховання.* - 2019. - № 10. – С. 11 - 15.

Світич С. Вчимо малят розслаблятися. *Дошкільне виховання.* - 2019. - № 6. – С. 22-24.

